

LE PRINCIPALI BANDE NELL'INFRAROSSO DEI PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO

Imma Adrover Gracia

7 febbraio 2023

Introduzione

Sotto questa voce presentiamo le schede delle terre o ocre. Conosciute e usate fin dall'antichità e da tutte le civiltà, facilmente reperibili in natura, di grande stabilità e buon potere coprente, adatte per l'uso in tutte le tecniche artistiche, in particolare su pittura murale. Sono costituite da Ossido di Ferro(III) – più o meno idrato o anidro – o Idrossido di Ferro(III), mescolate con argille, Silice, Quarzo, Gesso e altre impurezze a seconda della provenienza. Da colorazione variabile, dal rosso al viola e dal giallo al marrone, a seconda della morfologia, misura e cristallinità delle particelle, così come della composizione chimica, percentuale di Ferro e la presenza delle impurezze. Le schede a studio sono l'Ocra Rossa, il Caput Mortuum, l'Ocra Gialla, la Terra di Siena, la Terra d'Ombra e il Nero di Marte. Sotto il nome di Terre di Marte vengono riferite quelle di origine sintetica, usate dalla metà del XIX secolo. L'assenza dei minerali associati possono segnalare un'origine sintetica.

I pigmenti a base di Ossido di Ferro, cioè, le terre o ocre, presentano senz'altro spettri IR molto simili ma anche con caratteristiche specifiche che possono portare all'individualizzazione di ogni terra o pigmento. Addirittura, a volte queste caratteristiche possono essere anche utili per identificare la sua origine o provenienza. Ad esempio i campioni provenienti dal Monte Amiata hanno una percentuale maggiore di Ferro – più Goetite d'altre terre – e meno quantità di argille. Nonostante ciò, allo stesso tempo, spesso i minerali associati, oppure l'acqua d'idratazione assorbita in superficie, possono mascherare le bande caratteristiche della terra o almeno rendere difficile la corretta interpretazione dello spettro IR.

1. Ocra Rossa-Ematite

COMPOSIZIONE CHIMICA

α -Fe₂O₃ (Ematite) oppure Fe₂O₃.nH₂O Ossidi di Ferro anidro oppure più o meno idrato.

ORIGINE

Naturale e artificiale. La varietà naturale, l'Ematite, spesso è mescolata con Silicati, argille e altre sostanze, a seconda del terreno di provenienza.

PERIODO D'USO

Dall'antichità fino ad oggi.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
(3700-3400 w)	OH ⁻ stretching
~610 (spalla)	
560-530 s-vs, 480-450 s-vs¹	Fe—O stretching
345-340 s	

MINERALI

CAOLINO

~3670 w (sh); ~3652 w; ~3620 w; 1117-1112 m; **~1032 s-vs**; **1010-1008 s**; 938; 915-1913 m;
~**540 s**; ~472-470 m; ~432

QUARZO

1170-1160 m-s; **1084-1080 vs**; 798-790 w-m; 780-778 w-m; 697-695 w; ~512 (spalla); 462
A volte anche CALCITE e GESSO

NOTE

(a) la frequenza e l'intensità delle bande degli Ossidi di Ferro variano a seconda della cristallizzazione, misura e forma delle particelle, così come della sostituzione del Ferro per altri cationi, in particolare per l'Alluminio.

(b) nello spettro IR dell'Ocra Rossa, oltre alle bande dell'Ematite, spesso si possono osservare le bande di assorbimento dei minerali associati, e addirittura talvolta prevalgono

¹ Bande a 560 e 480 cm⁻¹, per la morfologia più comune, ed a 530 e 450 cm⁻¹, per la forma piatta ed allungata; d'altra parte quando sono presenti in range di morfologie si rivelano da due bande larghe tra 560 e 480 cm⁻¹. Nel Rosso Indiano, forma piatta ed allungata, bande a 615, 533, 454 cm⁻¹. [12, Helwig 1995].

fondamentalmente Caolino e Quarzo. D'altra parte, i minerali associati possono essere utili per identificare l'origine delle terre.

(c) l'assenza di argille può segnalare un'origine sintetica delle ocre, di solito anche con quantità significativa di Carbonato di Calcio. [17, Montagner et al.2013]

2. Caput Mortuum

COMPOSIZIONE CHIMICA

α -Fe₂O₃ Ossido di Ferro(III) anidro, di solito mescolato con Caolino (Al₂Si₂O₅(OH)₄), aggiunto durante l'applicazione del pigmento — per migliorare le proprietà adesive del pigmento al sostrato —, o/e altre componenti, Gesso (CaSO₄ · 2H₂O), Nero di Carbone — sembra che per ottenere il colore desiderato —, Quarzo (SiO₂), Calcite (CaCO₃) o/e, secondo alcuni autori, trattato termicamente — riscaldato — per ottenere il viola desiderato.

ORIGINE

Naturale, Ematite — ma sempre, in qualche modo, trattato — e sintetico.

PERIODO D'USO

Dall'antichità. Identificato su pittura murale romana e uno dei pigmenti più usati — assieme ad altre ocre — nell'arte dell'agiografia bizantina (v. rif. bibliog. [3, Bikiaris et al. 2000]).

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
650-600	Fe—O stretching
560-545 s	
475-470 s	

NOTE

(a) la colorazione viola del pigmento sembra che viene determinata dalla misura delle particelle e non della composizione chimica (è identica, sempre il cromoforo α -Fe₂O₃). Infatti, alcuni autori argomentano la differenza di colore sulla base della misura delle particelle, così dunque, si costata una misura di particelle di 0,4 μ m per il Fe₂O₃ di colore viola in confronto al 0,1 μ m quando il Fe₂O₃ è rosso scuro; e ci sono anche delle differenze tra le diverse varietà di Caput Mortuum, le particelle di campioni violetto scuro mostrano una misura 20-30 volte più grande di quelle di campioni violetti. D'altra parte, altri autori segnalano, per spiegare la diversa colorazione dell'Ematite e del Caput Mortuum, la sua anche diversa cristallizzazione.

Per ultimo riferire che alcuni autori definiscono il Caput Mortuum, semplicemente come una singolare forma, varietà, d'Ematite di colore violetto.

- (b) sembra che ci sia un rapporto tra le misure delle particelle e la posizione delle bande; particelle più grandi, minore intervallo di frequenza. [7, Edwards et al. 2002]
- (c) i colori delle ocre scure — descritte dal termine generico Caput Mortuum — sono determinati dalle misure delle particelle, e non dalla loro composizione chimica. [16, Marshall et al. 2005]
- (d) si possono anche osservare le bande dovute al Caolino, Gesso e/o Quarzo.

3. Ocre Gialle

COMPOSIZIONE CHIMICA

α -FeOOH Ossi-Idrossido di Ferro (Ossido di Ferro idrato). Spesso contengono Caolino, $\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$, e Quarzo, SiO_2 , come minerali associati.

ORIGINE

Naturale minerale — Goethite — e artificiale.

PERIODO D'USO

Dalla preistoria fino ad oggi.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm^{-1})	principali assegnazioni
(3500-3000) 3436 br	OH^- stretching $\text{OH}^- (\text{H}_2\text{O})$ stretching
$\sim 3150 \text{ s}^2$	OH^- stretching
1700-1600	$\text{OH}^- (\text{H}_2\text{O})$ bending
900-892 s, 800-795 s	OH^- bending
630-610	Fe—O, stretching simmetrico (modo di lattice FeO_6)
~ 449	Fe—O, stretching (modo di lattice FeO_6)
$\sim 400 \text{ s}$	Fe—OH, stretching asimmetrico (modo di lattice FeO_6)
368, 270-263	Fe—O, stretching simmetrico

NOTE

(a) spesso nello spettro IR delle ocre gialle prevalgono le bande di assorbimento dei minerali associati, quali Caolino e Quarzo, molto comuni nelle ocre gialle, che possono

² La banda a $\sim 3150 \text{ cm}^{-1}$, caratteristica della Goethite, spesso è mascherata da una banda a $3400\text{-}3300 \text{ cm}^{-1}$ (vbr) dovuta allo stiramento degli ossidrili (OH^- stretch.) dell'acqua assorbita sulle particelle del minerale. La frequenza della banda può variare a seconda della cristallinità, così dunque, Helwig (1995) segnala che in una serie di campioni di Goethite sintetica, l'accennata banda può spostarsi da 3170 cm^{-1} per la struttura meno cristallina a 3130 cm^{-1} per i campioni più cristallini.

mascherare le bande caratteristiche della Goethite a 900-892 e 800-795 cm^{-1} (Caolino ~915 cm^{-1} ; Quarzo doppietto a 800 e 781 cm^{-1}); molte argille hanno assorbimenti nella regione di 900 cm^{-1} . Le sovrapposizioni delle bande rendono difficile le loro precise attribuzioni. Ad ogni modo, sembra sia molto raro sia le bande della Goethite siano quelle che prevalgono nello spettro.

(b) la frequenza e l'intensità delle bande degli Ossidi di Ferro variano a seconda della cristallizzazione, misura e forma delle particelle, così come della sostituzione del Ferro per altri cationi, in particolare per l'Alluminio.

[3,Bikiaris et al.2000] [12,Helwig 1995] [14,Helwig 2007] [II,Bacci 2000]

4. Terra di Siena

COMPOSIZIONE CHIMICA

Terra di Siena naturale: FeOOH Ossido di Ferro idrato (Goethite) + MnO₂ Diossido di Manganese (Pirolusite) fino all'1 %³. La quantità di Diossido di Manganese determina la tonalità della terra. Spesso contengono silicati argillosi, Al₂Si₂O₅(OH)₄, (Caolino) e SiO₂ (Quarzo).

Terra di Siena bruciata: α- Fe₂O₃ Ematite + silicati argillosi (Caolino) + Diossido di Manganese (fino 1 %)³.

ORIGINE

Naturale minerale e artificiale.

PERIODO D'USO

Dall'antichità fino ad oggi.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

TERRA DI SIENA NATURALE

Bande della Goethite: (3500-3000), ~**3150 s**, 1700-1600, **900-892 s**, **800-795 s**, 630-610, ~449, ~**400 s**, 368, 270-263 cm^{-1} .

Bande dell'acqua: 3436 (br) e 1700-1600 cm^{-1} dovute allo stretching e bending del OH⁻.

TERRA DI SIENA BRUCIATA

Bande dell'Ematite: ~610 (spalla), **560-530 s-vs**, **480-450 s-vs**, **345-340 s** cm^{-1} .

Per ambedue possono anche essere presenti le bande del Caolino e/o Quarzo.

NOTE

(a) le ocre provenienti da Siena hanno un'alta percentuale di Ossido di Ferro e poca argilla, quindi presentano uno spettro IR dove prevalgono le bande della Goethite, al contrario dell'Ocra Gialla, dove prevalgono le bande dei minerali associati. Tuttavia,

³ Domenech et al. (2001) stabiliscono i contenuti di Diossido di Manganese e di Ossido di Ferro nei percentuali 0,6-1,5 % e 50-70 % rispettivamente.

la presenza di piccole quantità di silicati può rendere difficile l'interpretazione dello spettro IR, così come la presenza di acqua assorbita in superficie, sia sulla stessa Goethite sia su i silicati, può mascherare le bande della terra gialla. [12, Helwig 1995] [14, Helwig 2007]

(b) la Terra di Siena bruciata ha identico spettro IR dall'Ematite e dal Caput Mortuum. [3, Bikiaris et al. 2000]

(c) l'Arsenico è associato alla Terra di Siena come impurezza (analisi XRF/EDS).

5. Terre d'Ombra

COMPOSIZIONE CHIMICA

Terra d'Ombra naturale: FeOOH Ossido di Ferro idrato (Goethite) + MnO₂ Diossido di Manganese (Pirolusite) con un contenuto nell'intervallo 6–15 %⁴. Spesso contengono Silicati argillosi, Al₂Si₂O₅(OH)₄, (Caolino) e SiO₂ (Quarzo).

Terra d'Ombra bruciata: α- Fe₂O₃ Ematite + silicati argillosi (Caolino) + Diossido di Manganese (fino 6–15 %)⁴.

ORIGINE

Naturale e artificiale

PERIODO D'USO

Dall'antichità fino ad oggi.

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR / intervallo di frequenze (cm⁻¹)

TERRA D'OMBRA NATURALE

Bande della Goethite: (3500-3000), ~**3150 s**, 1700-1600, **900-892 s**, **800-795 s**, 630-610, ~449, ~**400 s**, 368, 270-263.

Banda dovuta al MnO₂: **1035-1028 s**.

Bande dell'acqua: 3436 (br) e 1700-1600 cm⁻¹ dovute allo stretching e bending del OH⁻.

TERRA D'OMBRA BRUCIATA

Bande dell'Ematite: ~610 (spalla), **560-530 s-vs**, **480-450 s-vs**, **345-340 s**.

Banda dovuta al MnO₂: **1035-1028 s**.

NOTE

(a) l'alto contenuto di Diossido di Manganese nelle Terre d'Ombra naturale o bruciata costituisce il fattore che può distinguere tra queste e le altre terre a base di Ossido di Ferro sia anidro che idrato. [3, Bikiaris et al. 2000]

(b) l'alto contenuto di Manganese può essere confermato tramite XRF/EDS.

⁴ Domenech et al. (2001) stabiliscono i contenuti di Diossido di Manganese e di Ossido di Ferro nei percentuali 8–16 % e 45–55 % rispettivamente.

6. Nero di Marte

COMPOSIZIONE CHIMICA

Fe₃O₄ Ossido di Ferro(II) e (III) (FeO·Fe₂O₃)

ORIGINE

Artificiale, sebbene esiste la varietà naturale, la Magnetite.

PERIODO D'USO

Dal 1920

BANDE DI ASSORBIMENTO NELL'IR

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	principali assegnazioni
578 s	Fe—O stretching
402 s	
Valori riportati da Vila et al. (2007).	

NOTE

(a) il Nero di Marte presenta uno spettro IR diverso sia dagli altri pigmenti neri sia da quelli a base di Ossido di Ferro. [XVIII, Vahur 2010]

(b) lo spettro IR della Magnetite, riportato da McDevitt et al. (1964), presenta un'intensa e larga banda a 570 cm⁻¹ e una a 385 cm⁻¹ di minore intensità. Simili risultati per quelli riportati da Estep et al. (1969) e da Afremow et al. (1966), due assorbimenti a 575 e 385 cm⁻¹, ed a 588 e 404 cm⁻¹, rispettivamente.

Riferimenti bibliografici

- [1] ALATRACHE A., MAHJOUR H., AYED N., BEN YOUNES H., *Les fards rouges cosmétiques et rituels a base de cinabre et d'ocre de l'époque punique en Tunisie: analyse, identification et caractérisation*. «International Journal of Cosmetic Science», 23, pp. 281–297, 2001.
- [2] BALAKHNINA I.A., BRANDT N.N., KIMBERG YA.S., REBRIKOVA N.L., CHIKISHEV A.YU., *Variations in the IR spectra of yellow ochre due to mixing with binding medium and drying*. «Journal of Applied Spectroscopy», vol. 78, n. 2, pp. 183–188, 2011.
- [3] BIKIARIS D., DANILIA SISTER SOTIROPOULOU S., KATSIMBIRI O., MOUTSATSOU A.P., CHRYSOULAKIS Y., *Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece*. «Spectrochimica Acta Part A», 56, pp. 3–18, 2000.

- [4] CAMBIER P., *Infrared studies of goethites of varying crystallinity and particle size: I. Interpretation of OH and lattice vibration frequencies*. «Clay Minerals», 21, pp. 191–200, 1986.
- [5] DE OLIVEIRA L.F., EDWARDS H.G., FROST R.L., KLOPROGGE J.T., MIDDLETON P.S., *Caput mortuum: spectroscopic and structural studies of an ancient pigment*. «Analyst», vol. 127, n. 4, pp. 536–541, 2002.
- [6] DOMÉNECH CARBÓ A., DOMÉNECH CARBÓ M.T., GIMENO ADELANTADO J.V., BOSCH REIG F., SAURÍ PÉREZ M.C., SÁNCHEZ RAMOS S., *Electrochemistry of iron pigments (earths) from pictorial microsamples attached to graphite-polyester composite electrodes*. «The Analyst», 126, pp. 1764–1772, 2001.
- [7] EDWARDS H.G., DE OLIVEIRA L.F., MIDDLETON P., FROST R.L., *Romano-British wall painting fragments: a spectroscopic analysis*. «Analyst», 127, pp. 277–281, 2002.
- [8] EDWARDS H.G., MIDDLETON P., VILLAR S.E., *Romano-British wall painting II: Raman spectroscopic analysis of two villa sites at Nether Heyford, Northants*. «Analytica Chimica Acta», 484, pp. 211–221, 2003.
- [9] ESTEP P.A., KOVACH J.J., KARR C., CHILDERS E.E., HISER A.L., *Characterization of iron minerals in coal by low-frequency infrared spectroscopy*. «American Chemical Society», 1969.
- [10] GANITIS V., PAVLIDOU E., ZORBA F., PARASKEVOPOULOS K.M., BIKIARIS D., *A post-Byzantine icon of St Nicholas painted on a leather support. Microanalysis and characterisation of technique*. «Journal of Cultural Heritage», 5, pp. 349–360, 2004.
- [11] GENESTAR C., PONS C., *Earth pigments in painting: characterisation and differentiation by means of FTIR spectroscopy and SEM-EDS microanalysis*. «Analytical and Bioanalytical Chemistry», 382, pp. 269–274, 2005.
- [12] HELWIG K., *The characterization of iron earth pigments using infrared spectroscopy*. IRUG 2, pp. 83–91, Victoria and Albert Museum, London, sept. 1995.
- [13] HELWIG K., *A note on burnt yellow earth pigments: documentary sources and scientific analysis*. «Studies in Conservation», 42, pp. 181–188, 1997.
- [14] HELWIG K., *Iron oxide pigments: natural and synthetic*. Artists' pigments: a handbook of their history and characteristics, vol. 4, Berrie, H.B. (ed.), National Gallery of Art, Archetype publications, London 2007.
- [15] KENDIX E., MOSCARDI G., MAZZEO R., BARALDI P., PRATI S., JOSEPH E., CAPELLI S., *Far infrared and Raman spectroscopy analysis of inorganic pigments*. «Journal of Raman Spectroscopy», 39, pp. 1104–1112, 2008.
- [16] MARSHALL L.-J.R., WILLIAMS J.R., ALMOND M.J., ATKINSON S.D.M., COOK S.R., MATTHEWS W., MORTIMORE J.L., *Analysis of ochres from Clearwell Caves: the role of particle size in determining colour*. «Spectrochimica Acta Part A», 61, pp. 233–241, 2005.

- [17] MONTAGNER C., SANCHES D., PEDROSO J., MELO M.J., VILARIGUES M., *Ochres and earths: Matrix and chromophores characterization of 19th and 20th century artist materials*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 103, pp. 409–416, 2013.
- [18] MORTIMORE K.L., MARSHALL L.-J.R., ALMOND M.J., HOLLINS P., MATTHEWS W., *Analysis of red and yellow ochre samples from Clearwell Caves and Çatalhöyük by vibrational spectroscopy and other techniques*. «Spectrochimica Acta Part A», 60, pp. 1179–1188, 2004.
- [19] RUAN H.D., FROST R.L., KLOPROGGE J.T., DUONG L., *Infrared spectroscopy of goetite dehydroxylation: III. FT-IR microscopy of in situ study of the thermal transformation of goetite to hematite*. «Spectrochimica Acta Part A», 58, pp. 967–981, 2002.
- [20] RUAN H.D., FROST R.L., KLOPROGGE J.T., *The behavior of hydroxyl units of synthetic goethite and its dehydroxylated product hematite*. «Spectrochimica Acta Part A», 57, pp. 2575–2586, 2001.
- [21] VILA A., FERRER N., GARCÍA J.F., *Chemical composition of contemporary black printing inks based on spectroscopy: Basic information for the characterization and discrimination of artistic prints*. «Analytica Chimica Acta», 591, pp. 97–105, 2007.
- [I,Afremow et al.1966] [II,Bacci 2000] [IV,Farmer 1974] [VI,Hunt et al.1950]
[VIII,McCawley 1975] [IX,McDevitt et al.1964] [XVII,Vahur et al.2010] [XVIII,Vahur
2010] [XIX,Von Aderkas et al.2010]
- [XXI] [XXII] [XXIV] [XXV]

Riferimenti bibliografici generali

- I. AFREMOW L.C., VANDEBERG J.T., *High resolution spectra of inorganic pigments and extenders in the mid-infrared region from 1500 to 200 cm⁻¹*. «Journal of Paint Technology», n. 38, pp. 169-202, 1966. [I,Afremow et al.1966]
- II. BACCI M., *UV-VIS-NIR, FT-IR, and FORS spectroscopies*. Modern analytical methods in art and archaeology. «Chemical analysis series», vol. 155, chapter 12, pp. 321-361, E. Ciliberto and G.Spotto (ed.), John Wiley & Sons, New York 2000. [II,Bacci 2000]
- III. DERRICK M.R., STULIK D., LANDRY J.M., *Infrared Spectroscopy in Conservation Science*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles 1999. [III,Derrick et al.1999]
- IV. FARMER V.C., *The infrared spectra of minerals*. «Mineralogical Society», 1974. [IV,Farmer 1974]
- V. HARKINS T.R., HARRIS J.T., SHREVE O.D., *Identification of pigments in paint products by infrared spectroscopy*. «Analytical Chemistry», vol. 31, n. 4, pp. 541-545, 1959. [V,Harkins et al.1959]
- VI. HUNT J.M., WISHERD M.P., BONHAM L.C., *Infrared absorption spectra of minerals and other inorganic compounds*. «Analytical Chemistry», vol. 22, n. 12, pp. 1478-1497, 1950. [VI,Hunt et al.1950]
- VII. JONES G.C., JACKSON B., *Infrared transmission spectra of carbonate minerals*. Chapman & Hall, London 1993. [VII,Jones et al.1993]
- VIII. MCCAWLEY J.C., *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp. 75/4/5(1-12), Venezia 1975. [VIII,McCawley 1975]
- IX. MCDEVITT N.T., BAUN W.L., *Infrared absorption studies of metal oxides in the low frequency region (700-240 cm⁻¹)*. «Spectrochimica acta», 20, pp. 799-808, 1964. [IX,McDevitt et al.1964]
- X. MILLER F.A., WILKINS C.H., *Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions*. «Analytical Chemistry», vol. 24, n. 8, pp. 1253-1294, 1952. [X,Miller et al.1952]
- XI. NAKAMOTO K., *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. Wiley-Interscience, New York 1978. [XI,Nakamoto 1978]
- XII. NEWMAN R., *Some applications of infrared spectroscopy in the examination of painting materials*. «JAIC», vol. 19, n. 1, art. 6, pp. 42-62, 1980. [XII,Newman 1980]
- XIII. NYQUIST R.A., KAGEL R.O., *Infrared spectra of inorganic compounds*. Academic Press, New York 1971. [XIII,Nyquist et al.1971]
- XIV. SILVA C.E., SILVA L.P., EDWARDS H.G.M., DE OLIVEIRA C., *Diffuse reflection FTIR spectral database of dyes and pigments*. «Anal Bioanal Chem.», 386, pp. 2183-2191, 2006. [XIV,Silva et al.2006]

- XV. SOCRATES G., *Infrared Characteristic Group Frequencies*, Wiley, 1994. [XV, Socrates 1994]
- XVI. VAHUR S., KNUUTINEN U., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region 500-230 cm⁻¹ for identification of inorganic red pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 73, pp. 764-771, 2009. [XVI, Vahur et al. 2009]
- XVII. VAHUR S., TEEARU A., LEITO I., *ATR-FT-IR spectroscopy in the region of 550-230 cm⁻¹ for identification of inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 75, pp. 1061-1072, 2010. [XVII, Vahur et al. 2010]
- XVIII. VAHUR S., *Expanding the possibilities of ATR-FT-IR spectroscopy in determination of inorganic pigments*. Tesi, Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu, Estonia 2010. [XVIII, Vahur 2010]
- XIX. VON ADERKAS E.L., BARSAN M.M., GILSON D.F.R., BUTLER I. S., *Application of photoacoustic infrared spectroscopy in the forensic analysis of artists' inorganic pigments*. «Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy», 77, pp. 954-959, 2010. [XIX, Von Aderkas et al. 2010]
- XX. WHITE W.B., ROY R., *Infrared spectra-crystal structure correlations: I. Comparisons of simple polymorphic minerals*. «The American Mineralogist», 49, pp. 1670-1687, 1964. [XX, White et al. 1964]
- XXI. <http://cameo.mfa.org/> (ultimo accesso novembre 2014).
(Museum of Fine Arts, Boston)
- XXII. <http://www.irug.org/> (ultimo accesso luglio 2015).
(Infrared of Raman Users Group)
- XXIII. http://sdfs.riondb.aist.go.jp/sdfs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi (ultimo accesso agosto 2015).
(Spectral database for organics compounds SDFS)
- XXIV. <http://www.ehu.es/udps/database/database1.html>
(ultimo accesso febbraio 2015).
(e-VISART Database. University of the Basque Country)
- XXV. http://tera.chem.ut.ee/IR_spectra/ (ultimo accesso dicembre 2015).
(Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia)
- XXVI. <http://www.chim.unifi.it> (ultimo accesso aprile 2013).
http://petrina.sm.chim.unifi.it/~castel/raman/pigmenti_ir.pdf
(Dipartimento di Chimica, Università degli studi di Firenze)
- XXVII. <http://goya.fmc.cie.uva.es/> (ultimo accesso agosto 2015).
(Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid)
- XXVIII. <http://rruff.info/> (ultimo accesso settembre 2014)
(University of Arizona)
- XXIX. Laboratorio Scientifico del OPD